

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA OILA VA JAMOATCHILIK BILAN HAMKORLIK ALOQALARINI O'RNATISHNING AFZALLIKLARI

¹A'zamova Maloxat Nadjimovna, ²Abdujalilova Saida Abdusattor qizi

¹"Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim metodikasi" kafedrası v.b dotsenti PhD

²Toshkent "Kimyo" xalqaro universiteti, 70110201-maktabgacha ta'lim nazariyasi va metodikasi
mutaxassisligi bo'yicha magistr

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14272668>

Annotatsiya. Ushbu maqolada zamonaviy maktabgacha ta'limda oila va ijtimoiy ta'lim o'rtasidagi hamkorlikning mohiyati ko'rib chiqilgan. Unda bola shaxsini shakllantirish va uning jamiyatda muvaffaqiyatli moslashishi jarayonida ota-onalar, o'qituvchilar va ta'lim muassasalari o'rtasidagi o'zaro munosabatlari muhokama qilinadi. Mazkur hamkorlikning afzalliklari, shu jumladan bolaning kompleks rivojlanishi, uning ijtimoiy ko'nikmalarini shakllantirish va individual ehtiyojlarni qo'llab-quvvatlash ta'kidlangan. Maqolada, shuningdek, qo'shma tadbirlar, ota-onalar uchun maslahatlar tashkil etish va oila va maktabgacha ta'lim muassasalari o'rtasida sheriklik aloqalarini o'rnatishning amaliy jihatlari tahlil qilinadi. Maqolaning yakuniy qismida bolalarni zamonaviy jamiyatda muvaffaqiyatli ta'lim va hayotga tayyorlashda oila va o'qituvchilarning birgalikdagi sa'y-harakatlarining muhimligi ta'kidlangan.

Kalit so'zlar: oilaviy tarbiya, ijtimoiy ta'lim, hamkorlik, maktabgacha ta'lim, kompleks rivojlanish, hamkorlik.

Hozirgi vaqtda bolalar ta'limi tobora murakkablashib borayotgan va ko'p qatlamli jarayonga aylanib bormoqda. Bu jarayon ham oila, ham jamiyatning e'tiborini talab qiladi. Biroq ba'zan shuni unutib qo'yamizki, har bir bolaning kelajakdagi rivojlanishi va muvaffaqiyatiga poydevor qo'yilishi maktabgacha ta'lim davrida bo'ladi. Bu o'rinda oila va ijtimoiy tarbiyaning o'zaro ta'siriga, ularning bola xulq-atvori va qadriyatlarining shakllanishiga ta'siriga e'tibor berish kerak.

Oila bolaning ijtimoiylashuvining birinchi va asosiy omili hisoblanadi. Bu yerda u muloqot, hissiy bog'lanish asoslarini o'rganadi, shuningdek, birlamchi ko'nikma va bilimlarni egallaydi. Oila muhiti, ota-onalarning tarbiya uslubi va ularning oilada namuna bo'lishi, bola xarakteri va dunyoqarashining shakllanishiga juda katta ta'sir ko'rsatadi.

Biroq, bolalarning maktabgacha ta'lim muassasalarida o'tkazilgan vaqtining ko'payishi bilan jamiyat bola hayotida tobora ahamiyatli rol o'ynay boshlaydi. Bu yerda u turli ijtimoiy holatlarga duch keladi, boshqa bolalar va kattalar bilan muloqot qiladi, bu uning ijtimoiy moslashuvi va rivojlanishiga hissa qo'shadi.

Maktabgacha ta'limda oila va ijtimoiy ta'limning o'zaro ta'sirining ahamiyatini o'rganish va anglash ayni damda dolzarb va muhim bo'lib qolishi shu o'rindadir. Oila hayoti va ijtimoiy muhitning qaysi jihatlari bolaning rivojlanishiga eng ko'p ijobiy ta'sir ko'rsatadi? Qanday qilib oila va jamiyatning sa'y-harakatlarini samarali birlashtirib, bolalarning rivojlanishi uchun optimal sharoit yaratish mumkin?

Ota-onalar, o'qituvchilar va jamoat muassasalarining o'zaro aloqasi bolan shaxsining shakllanishida va uning jamiyatda muvaffaqiyatli moslashishida muhim rol o'ynaydi:

1. Qo‘shma ta‘sir. Bu omillarning har biri bolaning rivojlanishiga o‘z yo‘li bilan ta‘sir ko‘rsatadi va ularning birlashgan ta‘siri rivojlanishning yanada to‘liq va uyg‘un shaklini yaratadi. Masalan, oila hissiy jihatdan qo‘llab-quvvatlaydi, ta‘lim muassasalari ta‘lim olish imkoniyatini beradi, jamiyat esa xulq-atvor qoidalari va normalarini o‘rgatadi.

2. Ta‘lim va tarbiyaning davomiyligi: Bola ko‘p vaqtini oilasida va maktabgacha ta‘lim muassasasida o‘tkazadi. Shuning uchun ikkala muhit ham tarbiya va ta‘lim usullarida barqaror bo‘lishi muhimdir. Bu esa bolaning rivojlanishi uchun yanada qulay sharoit yaratadi.

3. Ijtimoiylashuv. Oilada bola o‘zaro ijtimoiy ta‘sir asoslarini o‘rganadi va atrof-muhit haqidagi birlamchi g‘oyalarni egallaydi, maktabgacha ta‘lim tashkiloti va ijtimoiy hayotda esa kengaytiriladi.

4. Qo‘llab-quvvatlash va hamkorlik. Ota-onalar, tarbiyachilar va jamoat muassasalari o‘rtasidagi o‘zaro muloqot bolaga qo‘shimcha yordam va zarur resurslarni taqdim etadi. Ota-onalar pedagoglar bilan tarbiya va ta‘lim masalalarini muhokama qilishlari mumkin, jamoat tashkilotlari esa bolaning rivojlanish uchun qo‘shimcha dastur va imkoniyatlar yaratib bera oladi.

5. Jamiyat norma va qadriyatlariga moslashish: Turli ijtimoiy institutlar bilan o‘zaro aloqa bolaga jamiyatga moslashuvining muhim bo‘g‘ini bo‘lgan ijtimoiy normalar va qadriyatlarni tushunishga va qabul qilishga yordam beradi.

Bolaning har tomonlama rivojlantirishni – uning jismoniy, kognitiv, ijtimoiy-emotsional va nutqining rivojlanishidir. Bu omillar birgalikda bolaning o‘sishi, o‘rganishi va ularning atrof-muhit bilan o‘zaro ta‘sir qilishi to‘g‘risida atroflicha tushuncha hosil qiladi:

1. Jismoniy rivojlanish: Motorikani rivojlantirish, harakatlarni muvofiqlashtirish, moslashuvchanlik va kuchni o‘z ichiga oladi. Bunga o‘yin va sport mashg‘ulotlari, jismoniy mashqlar va faol o‘yinlar orqali erishish mumkin.

2. Kognitiv rivojlanish: Idrok, fikrlash, xotira, diqqat va muammolarni hal qilish kabi aqliy jarayonlarni qamrab oladi. Bu o‘yinlar, kashfiyotlar va turli xil o‘rganish muammolari orqali matematika, o‘qish, fan va texnologiya ko‘nikmalarini rivojlantirishni o‘z ichiga oladi.

3. Ijtimoiy-hissiy rivojlanish: ijtimoiy o‘zaro munosabatlar, empatiya, his-tuyg‘ularni boshqarish, nizolarni hal qilish va boshqalar bilan sog‘lom munosabatlar o‘rnatish ko‘nikmalarini rivojlantirishni o‘z ichiga oladi. Bunga guruh o‘yinlari, rolli o‘yinlar, do‘stlar va kattalar bilan muloqot qilish orqali erishish mumkin.

4. Tilni rivojlantirish: nutq, tinglash, o‘qish va yozish qobiliyatlarini rivojlantirishni o‘z ichiga oladi. Bunga kitob o‘qish, muloqot qilish, so‘z o‘yinlari va turli xil nutqni rivojlantirish mashqlari orqali erishish mumkin.

Bolalarning har tomonlama rivojlanishi ularning jismoniy, aqliy, hissiy va ijtimoiy ehtiyojlari o‘rtasidagi muvozanatni ta‘minlaydigan barcha ushbu jihatlarda rivojlanishiga imkon beradigan muhitni yaratishni o‘z ichiga oladi. Bu muvaffaqiyatli o‘sish va hayotning turli sohalariga moslashish uchun asosdir. Bolalarda ijtimoiy ko‘nikmalarni shakllantirish - bu bolalar ijtimoiy muhitda atrofdegilar bilan muvaffaqiyatli muloqot qilish uchun zarur bo‘lgan ko‘nikmalarni egallash jarayonidir. Ushbu ko‘nikmalarga muloqot, hamkorlik, nizolarni hal qilish, do‘stlik o‘rnatish va guruhdagi muammolarni hal qilish qobiliyatlari kiradi

Ijtimoiy ko‘nikmalarning shakllanishi erta bolalikdan boshlanadi va butun hayot davomida davom etadi va ayniqsa maktabgacha va maktab yoshida faoldir. Bu yoshda bolalar birinchi navbatda oila muhitidan tashqarida atrofdegilar bilan muloqot qilishni boshlaydilar,

shuning uchun ularga ijtimoiy ko‘nikmalarni rivojlantirish uchun mos sharoitlarni ta‘minlash muhimdir.

Ijtimoiy ko‘nikmalarni shakllantirish jarayoni bolalarga ijtimoiy xulq-atvor qoidalari va me‘yorlarini o‘rgatish, kattalardan kerakli xulq-atvorni modellashtirish, o‘yinlar, hamkorlik loyihalari va ijtimoiy tadbirlar orqali ijtimoiy ko‘nikmalarni mashq qilish imkoniyatini yaratish, kerakli xatti-harakatlarni qo‘llab-quvvatlash va rag‘batlantirishni o‘z ichiga oladi. Shuni yodda tutish kerakki, ijtimoiy ko‘nikmalarni shakllantirish individual jarayon bo‘lib, har bir bola bu yo‘nalishda o‘ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda rivojlanishi mumkin. Ijtimoiy ko‘nikmalarni rivojlantirishga yondashuv individual bo‘lishi va har bir bolaning ehtiyojlariga qaratilgan bo‘lishi kerak. Bolalarning individual ehtiyojlarini qo‘llab-quvvatlash - bu har bir bolaning o‘ziga xos xususiyatlari, qobiliyatlari, qiziqishlari va ehtiyojlarini hisobga olgan holda o‘rganish, rivojlantirish va tarbiyalashga individual yondashuvni ta‘minlash jarayonidir. Bu har bir bolaning o‘z imkoniyatlarini maksimal darajada oshirishi, ta‘lim va hayotda optimal natijalarga erishish uchun sharoit yaratishni o‘z ichiga oladi.

Ota-onalar, o‘qituvchilar va davlat muassasalarining o‘zaro hamkorligi bolalarning rivojlanishiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadigan ko‘plab afzalliklarga ega:

1. Kompleks rivojlanish: Ushbu uch tomonning hamkorligi bolaning yanada to‘liq va kompleks rivojlanishiga imkon beradi.

2. Ijtimoiy ko‘nikmalarni shakllantirish: Turli xil ijtimoiy muhitlar bilan muloqot qilish bolalarga muloqot, hamkorlik, empatiya va jamoaviy ish kabi ijtimoiy ko‘nikmalarni rivojlantirishga yordam beradi. Bola turli xil muloqot uslublarini o‘rganadi va turli ijtimoiy vaziyatlarga moslashadi.

3. Shaxsiy ehtiyojlarni qo‘llab-quvvatlash: Ota-onalar va o‘qituvchilarning birgalikdagi e‘tibori har bir bolaning individual ehtiyojlari va xususiyatlarini yaxshiroq tushunishga imkon beradi. Bu esa har bir bolaga ta‘lim va tarbiya usullarini moslashtirish va unga zarur yordam va rag‘batlantirish berish imkonini beradi.

4. O‘zaro munosabatlarni mustahkamlash: ota-onalar, o‘qituvchilar va davlat muassasalarining o‘zaro hamkorligi ta‘lim jarayonining barcha ishtirokchilari o‘rtasidagi munosabatlarni mustahkamlashga yordam beradi. Bu bolaning muvaffaqiyatli rivojlanishiga hissa qo‘shadigan qulay ishonch, o‘zaro tushunish va hamkorlik muhitini yaratadi.

5. Har tomonlama ta‘lim va tarbiya: bolalar ham oila muhitida, ham maktabgacha ta‘lim muassasasida ijtimoiy hayot va jamiyatning turli tomonlarini o‘rganish imkoniyatini oladi. Bu uning bilimini boyitadi, tanqidiy fikrlashni rivojlantiradi va atrof-muhitga har tomonlama qarashni shakllantirishga yordam beradi.

Shunday qilib, ota-onalar, o‘qituvchilar va davlat muassasalarining o‘zaro hamkorligi bolaning muvaffaqiyatli rivojlanishini, uning ijtimoiy muhitga moslashishini va shaxsini shakllantirishning asosiy omilidir.

Qo‘shma tadbirlarni tashkil etish, ota-onalar uchun maslahatlar, oila va maktabgacha ta‘lim muassasasi o‘rtasida hamkorlikni yo‘lga qo‘yish samarali hamkorlik qilish va bolaning rivojlanishini qo‘llab-quvvatlash uchun muhimdir. Ularni tashkil qilish bo‘yicha ba‘zi amaliy jihatlardan va maslahatlar:

1. Qo‘shma tadbirlar:

➤ ochiq eshiklar kuni, bayramlar, sport tadbirlari, konsertlar, mahorat darslari kabi turli tadbirlarni tashkil etish.

➤ imkon qadar ko'proq oila a'zolarini, jumladan, ota-onalar, bobo-buvilar va aka-opalarni tadbirlarga jalb qiling.

➤ tadbir rejalarini barcha oila a'zolari va ularning manfaatlariga mos kelishini ta'minlash uchun ota-onalar bilan muhokama qiling.

2. Ota-onalar uchun maslahatlar:

➤ Ota-onalar uchun bolalarni tarbiyalash, rivojlantirish va o'qitish masalalari bo'yicha muntazam maslahatlar o'tkazish.

➤ Ota-onalar bilan ularning shaxsiy savol va muammolarini muhokama qiling va ushbu muammolarni hal qilish bo'yicha ko'rsatma va maslahatlar bering.

➤ Nutqni rivojlantirish, maktabga tayyorgarlik, jamiyatda ta'lim kabi muayyan mavzular bo'yicha tematik maslahatlarni taklif qiling.

3. Hamkorlik munosabatlarini yaratish:

➤ ta'lim jarayonining barcha ishtirokchilari o'rtasida ochiq va ishonchli muhitni saqlash.

➤ ota-onalar va o'qituvchilar o'rtasida o'zaro hurmat va tushunishga asoslangan hamkorlikni yaratishga intiling.

➤ Ota-onalarni ta'lim dasturlari, tadbirlar va davlat qarorlari bilan tanishtirib borish.

5. Muloqot:

➤ ota-onalar bilan uchrashuvlar, elektron pochta xabarlari, lahzali xabarlar va kabi turli kanallar orqali muntazam va ochiq muloqotni ta'minlang.

➤ ota-onalar muassasa faoliyati bo'yicha o'z fikr-mulohazalari va takliflari bilan o'rtoqlashishlari uchun qayta aloqa tizimini yarating.

6. Ota-onalar uchun ta'limiy manbalar:

➤ ota-onalarni bolalarni tarbiyalash va o'qitish uchun o'quv materiallari, tavsiyalar va manbalar bilan ta'minlash.

➤ ta'lim-tarbiya, rivojlanish psixologiyasi, bolalar salomatligi bo'yicha mutaxassislar ishtirokida uchrashuv va seminarlar tashkil etish.

Ushbu amaliy jihatlar oila va maktabgacha ta'lim muassasasi o'rtasida samarali hamkorlikni yo'lga qo'yishga yordam beradi, bu esa pirovardida bolaning muvaffaqiyatli rivojlanishi va o'rganishiga yordam beradi.

Zamonaviy jamiyatda oila va maktabgacha ta'lim bolalarning shaxsni shakllantirish va jamiyat hayotiga muvaffaqiyatli moslashishida muhim rol o'ynaydi. Biz maqolamizda maktabgacha ta'lim bosqichida oila va maktabgacha ta'limining o'zaro hamkorligining ahamiyatini ko'rib chiqdik va bunday hamkorlikning bir qator afzalliklarini aniqladik.

Oila va o'qituvchilarning birgalikdagi sa'y-harakatlari bolaning har tomonlama rivojlanishiga, uning ijtimoiy ko'nikmalarini shakllantirishga va individual ehtiyojlarini qo'llab-quvvatlashga yordam beradi. Oila va maktabgacha ta'lim muassasasi o'rtasida hamkorlikda faoliyat olib borish, ota-onalar bilan maslahatlashish, hamkorlik qilish uchun sharoit yaratish muhim ahamiyatga ega.

Shuni ta'kidlash joizki, faqat oilalar va o'qituvchilarning birgalikdagi sa'y-harakatlari bilan bolalarning muvaffaqiyatli ta'lim olishi va zamonaviy jamiyatga moslashishi mumkin. Ota-onalar va o'qituvchilar bolalarning individual ehtiyojlari va xususiyatlarini hisobga olgan holda har tomonlama va uyg'un rivojlanishini ta'minlash uchun birgalikda harakat qilishlari kerak.

Shunday qilib, bizning maqolamiz maktabgacha ta'limda oila va ta'lim muassasalari o'rtasidagi o'zaro munosabatlarning muhim masalalarini ko'tarib, bolalarni o'qitish va tarbiyalashda hamkorlik va sheriklikni ilhomlantiradi deb umid qilamiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ismoilov, I. (2018). Maktablarda yoshlar masalalarini hal etishda oilaviy axloqiyat tarbiyasi roli. Toshkent: Toshkent davlat pedagogika universiteti.
2. Qurbonova, M. (2019). Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida oilaviy va jamoatchilik bilan hamkorlik aloqalarini ornash. Toshkent: Maorif va ilmiy qo'llanma.
3. O'tkurov, Sh. (2017). Oilaviy va jamoatchilik aloqalarini maktabgacha ta'limda ornash. Toshkent: Uzbekiston Milliy bibliotekasi.
4. Nazarov, Sh. (2016). Maktabgacha ta'limda oilaviy va jamoatchilik bilan hamkorlik aloqalarini ornashning asosiy ahamiyati. Toshkent: Fan.
5. Abdullaev, A. (2015). Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida oilaviy va jamoatchilik bilan hamkorlik aloqalarini ornash. Toshkent: Olam.
6. Raxmonov, J. (2014). Oilaviy va jamoatchilik bilan hamkorlik aloqalarini maktabgacha ta'limda ornashning asosiy prinsiplari. Toshkent: Adabiyot.
7. Бронфенбреннер, Ю. (2005). Экология человеческого развития: природные и экспериментальные исследования. СПб.: Питер.
8. Быковская, И. С., & Карпов, А. В. (2005). Семья и дошкольное образование. Москва: Просвещение.
9. Губайдулина, В. Н., & Смирнова, Е. О. (2016). Организация семейно-дошкольного партнерства в условиях реализации ФГОС. Вестник Томского государственного педагогического университета, (2), 75-80.
10. Коростель, Г. И. (2008). Семья и дошкольное образование: проблемы и перспективы взаимодействия. Вопросы образования, (2), 136-144.
11. Никитин, В. В. (2013). Взаимодействие семьи и дошкольного образования в контексте реализации ФГОС дошкольного образования. Дошкольное образование, (2), 31-35.
12. Полонская, М. Н., & Набока, А. И. (2015). Формирование семейного партнерства в дошкольном образовательном учреждении. Педагогическое образование в России, (1), 126-129.
13. Epstein, J. L. (1995). School/Family/Community Partnerships: Caring for the Children We Share. Phi Delta Kappan, 76(9), 701-712.
14. Fantuzzo, J., McWayne, C., Perry, M. A., & Childs, S. (2004). Multiple dimensions of family involvement and their relations to behavioral and learning competencies for urban, low-income children. School Psychology Review, 33(4), 467-480.
15. Henderson, A. T., & Mapp, K. L. (2002). A New Wave of Evidence: The Impact of School, Family, and Community Connections on Student Achievement. Austin, TX: Southwest Educational Development Laboratory.
16. Pianta, R. C., & Walsh, D. J. (1996). High-risk children in schools: Constructing sustaining relationships. New York, NY: Routledge.
17. Sheridan, S. M., & Kratochwill, T. R. (1992). Behavioral assessment, diagnosis, and intervention in schools. New York, NY: Guilford Press.